

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARGA EKOLOGIK
TARBIYA BERISHNING SAMARADORLIGI.

Anafiyayeva Iroda Olimjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU,

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205684>

Annotatsiya. Bolalarning tabiat haqidagi bilimlarni egallashlari ularning bilish qobiliyatlari - sensor apparati, mantiqiy fikrlashi, diqqat, nutq, kuzatuvchanlik, bilishga qiziqishi bilan mustahkam bog'langanligini aniqlash. Fikrlashni rivojlantirish va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish uchun bolalarning tabiat predmet-hodisalari bilan tanishtirish, ularni kuzatilayotgan predmet-hodisalarni tushunishga o'rgatish va ular orasidagi aloqa va munosabatlarni anglashlariga olib kelish. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sayr orali sadoqat hissini tarbiyalashni o'rganish.

Kalit so'zlar: Qobiliyat, sensor apparat, kuzatuvchanlik, dunyoqarash, sadoqat, ko'nikma, elektron darsliklar, sayr, ekskursiya.

THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR CHILDREN
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS.

Abstract. Determining whether children's acquisition of knowledge about nature is strongly connected with their cognitive abilities - sensory apparatus, logical thinking, attention, speech, observation, interest in learning. In order to develop thinking and form a scientific worldview, introducing children to natural objects and phenomena, teaching them to understand the observed objects and phenomena, and bringing them to understand the connections and relationships between them. Learning to educate the feeling of loyalty between preschool children.

Key words: Ability, sensory apparatus, observation, outlook, loyalty, skills, electronic textbooks.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

Аннотация. Определение того, тесно ли связано приобретение детьми знаний о природе с их познавательными способностями - сенсорным аппаратом, логическим мышлением, вниманием, речью, наблюдательностью, интересом к учебе. В целях развития мышления и формирования научного мировоззрения знакомим детей с предметами и явлениями природы, уча их понимать наблюдаемые предметы и явления, доводим до

понимания связей и отношений между ними. Учимся воспитывать чувство преданности между детьми дошкольного возраста.

Ключевые слова: *Способности, сенсорный аппарат, наблюдательность, кругозор, лояльность, навыки, электронные учебники.*

Bolalarda mehnatni sevish, o'zgarlar mehnatini qadrlash, o'simlik va hayvonlarni asrash, ularni parvarish qilish, o'z Vatanini, tabiatni sevish, tabiat go'zalliklarini ko'ra olish kabi qislatlarni o'stirish orqali tarbiyaviy vazifalar qal qilinadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiat bilan yaqindan tanishtirmasdan turib, bolalarni jismonan rivojlantirish, nutq va tafakkurlarini boyitish vazifalarini amalga oshirish mumkin emas. Bolalarni har tomonlama rivojlantirish. Ularni barkamol qilib o'stirish tug'ilgan kundan boshlab amalga oshiriladi.

Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohatlarning bosh maqsadi aynan mana shunga yaratilgan. Yani o'sib kelayotgan yosh avlod, mustaqil O'zbekistonimizning kelajagini, taraqqiyotini kafolatlaydi. Mana shu ustivor yo'nalishlardan kelib chiqqan holda, bolalar bog'chalarida farzandlarimizga beriladigan har qanday bilim, ularda Vatanga sadoqat o'z o'lkasini sevish, Vatan bilan g'ururlanish ruhini tarbiyalashi lozim. Shunday ekan tabiat bilan tanishtirish metodikasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi lozim;

-bolalarni o'z o'lkasini sevishga o'rgatish, tabiat bilan tanishtirish orqali bolalarda ilmiy dunyoharashni rivojlantirish,

-bolalarda kuzatuvchanlikni rivojlantirish, o'zining , tengdoshlari va kattalarning mehnatini qadrlashga o'rgatish, tabiat orqali psixik jarayonlarni rivojlantirish (sezgilar, idrok, xotira, qayol, tasavvur, nutq, diqqat), bolalarning hissiyotini irodasini rivojlantirish, tabiat in'om etgan ne'matlarni avaylab asrashga o'rgatish.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishning ahamiyati. Tabiatga muhabbat-juda keng qamrovli va murakkab his-tuyg'udir. U yuksak ruhiy va aqliy qatlamlarni o'z ichiga oladigan murakkab bir butunlikni tashkil etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga doir tadqiqot ishlarini olib borgan **M.Umarov**ning fikricha, bu hissiyotni tarbiyalashni bolalikning erta yoshidan boshlash muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Har bir bolada o'zi yashab turgan mahalliy o'lka va O'zbekiston tabiatiga muhabbat bilan qarash, unga ko'ngil qo'yish ishtiyoqi o'sib boradi.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishni shakllantirishda maqsad va vazifalarini aniq belgilab olish, uning amaliyotga yo'naltirilganligini tushunish. Ekologik muammoga umummilliy, umuminsoniy, ijtimoiy muammo sifatida yondashish kabilar. Shular asosida talabaning ekologik

madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya tizimini didaktik jihatdan ta'minlanishiga erishamiz. Buning uchun ekologiyaga oid o'quv materiallarini tanlash, tabiatni muhofaza qilishga oid faoliyat turlari va ular mohiyatini Bolalar ongiga singdirish, insonning tabiat hodisalarini anglashi, mazkur hodisalarning hayotiyliigi, mukammalliligini tushunish lozimligining ustuvorligini anglashi zarur. Bizning fikrimizcha bolalarga o'rgatiladigan ekologik bilim mazmuni o'z ichiga quyidagilarni qamrab olishi lozim: Bolalar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirishdir. Tabiat va jamiyat o'rtasidagi ma'lum bo'lgan ekologik bilimlar ahamiyatini ilmiy-amaliy jihatdan yoritib berish; Bolalar tomonidan ekologik qonuniyatlarning o'zlashtirilishiga erishish. Tabiatda sodir bo'ladigan turli xildagi fojialarni anglash, ularning mohiyatini bilib olish, ekologiyaga oid ta'lim vazifalarini ifodalash, kuzatish va tajribalarni rejalashtirish hamda amalga oshirish, ekologiyaga oid nazariy-amaliy g'oyalarni oydinlashtira olish, ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalana olish malakalarini hosil qilish; tabiatga qadriyat sifatida qarash tuyg'usini uyg'otish va madaniyatini shakllantirish, tabiatni muhofaza qilish va uning boyluklaridan unumli foydalanishni takomillashtirish; Respublika hududidagi biologik xilma – xillikni bilishga imkon beradigan nazariya va g'oyalarni o'rganishni tashkil etish.

Ekologiya sohasidagi muayyan bilimlar hajmini, tasavvur va tushunchalar doirasini ilmiy-amaliy jihatdan ishlab chiqish, atrof muhitni muhofaza qilish, uning zahiralardan unumli foydalanishga o'rgatish.

Sayr - maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ijtimoiy - foydali mehatga o'rgatishning asosiy mezonidir. Sayr jarayonida tabiatda bajariladigan mehnat jarayonida egallangan bilim, ko'nikma va malakalar mehnat tarbiyasida pedagogik faoliyatning yakuniy natijasi emas, balki inson qobiliyatining rivojlanishi, ya'ni, mehnatga bo'lgan layoqatini rivojlantirishning samarali vositasidir.

Bolalarning tabiatda ijtimoiy foydali mehnat faoliyati ma'lum bilimga ega bo'lishi bilan birga ularni ma'naviy - ahloqiy shakllanishi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish tobora boshqacha tus olayotgan sari, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, bu jarayonning samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida har tomonlama yetuk kamol topgan, bolalarni ta'lim va tarbiya berishning asosiy masalasi o'z aksini topgan. Dastur talabiga muvofiq, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni ma'naviy yetuk, axloqli, pok insonlar qilib voyaga yetkazish tabiat bilan tanishtirish metodikasi fani muhim ahamiyat kasb etadi. Uning maqsadi, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlash, tabiat bilan tanishtirish jarayonida tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bulish, Vatanga mehrli bo'lish,

ekologik ta'lim - tarbiyani amalga oshirish, tabiat haqida mukammal bilimga ega bulgan yoshlami tarbiyalashdir. Tabiat bilan tanishtirish metodikasining vazifasi talabalarni tabiat bilan tanishtirish usullari, ish shakllari, shuningdek, pedagog, psixolog olimlar va mutafakkirlarning tabiatning inson hayotidagi ahamiyati haqidagi bilimlari bilan tanishtirish va nazariy bilimlar berishdan iborat. Tabiat bilan tanishtirish fani pedagogikaning bir qismidir, chunki tabiat bilan tanishtirish orqali barcha tarbiya turlari amalga oshiriladi. Tabiat bilan bolalarning yosh xususiyatlari, fiziologik tuzilishlarini hisobga olgan holda tanishtiriladi. Shu bilan birga turli yosh guruhlarda ularning qiziqishlari, qobiliyatlari, ehtiyojlari, harakter hislatlari, iste'dodlari hisobga olinadi.

Tabiat bilan tanishtirishning bolalami aqliy jihatdan o'sishiga ta'siri kattadir. Tabiat bolalarni estetik tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Tabiatning go'zalligi hatto eng kichik bolalarni ham o'ziga rom qilmasdan qolmaydi. Ulami tabiatni bilish jarayonida e'tiborlarini o'rmonning shovqinlari, qushlarning sayrashi, barglarning shakli va rangi, gullarning hidlari, hayvonlarning harakatlariga qaratish kerak. Buning muhim jihati bola kelajakda o'z hayotida dunyoning barcha va xilma-xil go'zalliklarini idrok eta olishiga sharoit yaratishdir. Haqiqatni to'g'ri aks ettiruvchi bilimlar berilmasi, bolalarda tabiat haqida noto'g'ri tushunchalar hosil bo'ladi. Noto'g'ri tushunchalarni tuzatish yangi tushunchalar hosil qilishga nisbatan ancha qiyinroqdir. Shuning uchun bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidanoq, his etilish, qabul qilib olish va zehniy rivojlanish tajribalariga asoslangan holda tabiat haqida ilmiy dunyoqarashlarning shakllanishi juda muhimdir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ta'lim-tarbiya jarayonida ularning ongida atrofii o'rab olgan dunyo haqida hissiy tajribaga asoslangan aniq bilimlar hosil qilish muhimdir.

REFERENCES

1. H. Haydarov, S. Nishonova Tabiatshunoslik asoslari va bolalarni atrof-tabiat bilan tanishtirish. T.: O'qituvchi. 1992.
2. Djabborova X.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim - tarbiya berishning o'ziga xosligi. T.: O'qituvchi. 2000.
3. O.U Xasanboyeva, X.J. Djabborova Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Cho'lpon. 2007.
4. Ergasheva, B. (2022). TALABALARINING PEDAGOGIK MODERINIZATSIYA SHAROITIDA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Science and innovation, 1(B7), 401-405.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

5. Barno, E. (2023). O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. Research Focus International Scientific Journal, 2(3), 103-105.
6. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: O'zbekiston.1997.
7. Yusupova P.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berish. T.: O'qituvchi. 1995.
8. X.S Yo'ldoshev, Sh.SH Avezov. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari.
9. Ergasheva Ba'rno Ziyavitdin qizi (2023) "MAKTABGACHA TA'LIM MUTAXASSISLARINING XALQARO FORUMI" "INKLYUZIYA: MAKTABGACHA TA'LIMDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR" KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI.547-549.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH